

Relatório Final PROVIC

Título do projeto: Influência da catálise na produção de biodiesel com a utilização de matérias-primas ácidas.

Nome do pesquisador orientador: Roberta Gaidzinski.

Matrícula UEZO: 500.070-8

E-mail: robertagaidzinski@gmail.com

Nome do aluno: Thiene Couto Santos

Matrícula UEZO: 1824423044

E-mail: thienecouto@yahoo.com.br

Escola de Engenharia - UEZO

Engenharia Metalúrgica

Laboratório de Processos Inorgânicos e Nanomateriais (LPIN – UEZO).

Palavras-chaves: Biodiesel, catalisador, acidez.

Grande área: Engenharia Química, Área: Tecnologia Química.

Período do relatório: 01/12/2019 – 30/04/2022.

Título do Projeto: Influência da catálise na produção de biodiesel com a utilização de matérias-primas ácidas.

Resumo (plano de trabalho inicial)

No processo de produção de biodiesel por meio de transesterificação de óleos e gorduras vegetais é comum o emprego da catálise homogênea básica ou ácida. Normalmente para matérias-primas que apresentam baixos teores de ácidos livres é recomendada a utilização de catalisadores básicos. Matérias-primas com elevada acidez exigem a utilização de catalisadores ácidos. A utilização de matérias-primas de baixa acidez e umidade encarece o custo de produção e compromete a viabilidade da tecnologia. Estudos recentes apontam o grande potencial que os catalisadores heterogêneos possuem para a substituição dos homogêneos na obtenção de biodiesel, pois esses catalisadores são responsáveis por um considerável aumento nas perspectivas de todo o processo de produção e podem ser reaproveitados e não agregam problemas com a corrosão. Trabalhos publicados na literatura mostram materiais como óxidos metálicos com estrutura típica do espinélio normal AB_2O_4

(bifuncionais) e estruturas poliméricas porosas contendo grupos ácidos sulfônicos substâncias que têm demonstrado grande eficiência como catalisadores heterogêneos. Neste contexto, a proposta do trabalho tem como objetivo avaliar a utilização de um catalisador heterogêneo ácido economicamente acessível visando a produção industrial de biodiesel, avaliando e investigando a influência e utilização de diferentes catalisadores na obtenção de biodiesel. Para este estudo serão sintetizadas e avaliadas amostras de biodiesel a partir dos óleos de dendê com a utilização do catalisador ácido (polímero poroso a base de divinilbenzeno sulfônico). Para fins de comparação, as mesmas amostras de biodiesel serão sintetizadas com a utilização de um catalisador básico, o hidróxido de potássio (KOH). A caracterização do biodiesel será realizada de acordo com as especificações de qualidade do biodiesel estabelecidas pela ANP: teor de umidade, acidez, condutividade, estabilidade à oxidação, índice de iodo e teor de ésteres formados (cromatografia gasosa).

Resultados obtidos no projeto

PARTE 1: Síntese e caracterização do biodiesel de dendê

Foi realizada inicialmente uma pesquisa bibliográfica objetivando rotas de síntese do biodiesel primeiramente a partir do óleo de dendê. Realizamos diversos experimentos afim de obter um resultado satisfatório a partir do nosso objetivo, ou seja, a obtenção de biodiesel de dendê com parâmetros dentro das normas estabelecidas pela ANP. As seguintes etapas foram realizadas:

- Preparo do catalisador,
- Síntese do biodiesel,
- Separação do catalisador,
- Purificação do biodiesel sintetizado,
- Recuperação do catalisador,
- Caracterização do biodiesel: análise do índice de acidez, teor de umidade, estabilidade a oxidação e cromatografia.

A principal dificuldade encontrada nesse processo consiste na elevada acidez do óleo de palma. Por isso, diversos experimentos foram realizados até a obtenção da metodologia final, incluindo uma etapa de pré-esterificação (com base na literatura e experiências anteriores), afim de proporcionar à etapa de transesterificação uma maior eficácia.

1.1. Pré-esterificação do óleo de palma

Após a determinação da acidez inicial do óleo de palma (cerca de 9,5%), iniciou-se os experimentos de pré-esterificação, pois sua elevada acidez seria um problema para a próxima etapa de transesterificação.

Foram realizados sete experimentos de pré-esterificação (sob refluxo) com diferentes condições experimentais, conforme mencionado na Tabela 1.

Tabela 1: Experimentos de pré-esterificação sob refluxo.

Condições	Razão metanol/óleo	Tempo de reação (h)	Quantidade de catalisador (%)	Índice de acidez (% ác.oleico)
1	6:1	2	1	9,84
2	9:1	1	1	4,32
3	9:1	2	1	2,67
4	9:1	1	5	5,24
5	9:1	2	5	3,01
6	9:1	2	6	3,82
7	9:1	2	10	3,01

Os resultados desses experimentos revelaram a condição 3 como a mais favorável: razão metanol/óleo 9:1, tempo de reação de 2 horas, com 1% de catalisador. O índice de acidez obtido foi de 2,67% de ácido oleico para essa condição. Os resultados também mostraram que o aumento da quantidade de catalisador não influenciou na redução da acidez inicial da amostra.

Após o término da reação, o óleo foi colocado em um decantador por 24h e posteriormente lavado por duas vezes em um béquer com água destilada na temperatura de 60°C. Posteriormente foi seco em agitação em uma placa aquecedora até atingir a temperatura de 130°C.

1.2. Reação de transesterificação do óleo de palma.

Após a realização de cálculos e ajustes das proporções das matérias-primas de partida, iniciou-se a reação de transesterificação do mesmo modo que na etapa de pré-esterificação (sob refluxo). Nesta reação, metanol, óleo pré-esterificado e o

catalisador são adicionados em um balão de fundo de redondo e posteriormente colocados em aquecimento com a utilização de uma manta aquecedora com controle de temperatura. Esses experimentos foram realizados em 4 diferentes condições como mostra a Tabela 2.

Tabela 2 – Experimentos de Transesterificação

Condições	Razão metanol/óleo	Tempo de reação (h)	Quantidade de catalisador (%)
1	9:1	2	1
2	9:1	4	1
3	12:1	2	1
4	12:1	4	1

Para a reação de transesterificação, os resultados mais favoráveis foram obtidos para a condição 4: razão metanol/óleo 12:1, tempo de reação de 4 horas e 1% de catalisador. O rendimento medido para essa reação foi de aproximadamente 76,5%.

1.3. Ensaio de caracterização do biodiesel sintetizado.

A acidez do biodiesel foi aferida em 1,67% (EUROPEAN STANDARDS EN 14104, 2003).

O teor de umidade encontrado foi de 0,15%, maior que o valor máximo estabelecido pela ASTM D 6304. Levando em consideração que houve perda de algumas amostras devido a formação de um resíduo pastoso durante a etapa de secagem. Essa alteração deverá ser ajustada nessa etapa, afim de ajustar o teor de umidade dentro dos padrões estabelecidos pela ANP.

A amostra possui uma elevada estabilidade a oxidação, pois o tempo de indução foi de 22:20horas, bem acima do estabelecido pela ANP (EUROPEAN STANDARDS EN 14112, 2003).

PARTE 2: Síntese de biodiesel com a utilização de resina ácida como catalisador.

Pesquisas atualmente estão sendo realizadas na área de catalisadores heterogêneos para a produção de biodiesel (SILVA *et al.*, 2018; WANG *et al.*, 2018; PAN *et al.*, 2017; GOMES *et al.*, 2016; OLIVEIRA *et al.*, 2015; RAO *et al.*, 2015; CORDEIRO *et al.*, 2011; MORALES *et al.*, 2011; MELERO *et al.*, 2010; HELWANI *et al.*, 2009, SAKAI *et al.*, 2009; DI SERIO *et al.*, 2008).

Nessa parte do trabalho foi realizada a análise de acidez do resíduo proveniente do processo da desodorização do óleo de palma, de 4,93% consideravelmente alta, acima do valor estabelecido pela norma da ANP, que estabelece um limite máximo de 3%.

Foi realizado um pré-tratamento com 10g. de resina ácida (catalisador polimérico) por sulfonação e inchamento da resina com cloretano, por 2 horas e 30 minutos com 150mL de ácido sulfúrico concentrado, temperatura de 90°C e agitação de 85rpm. Após submetida a um inchamento foi transferido por meio reacional com adição de metanol e refluxo durante 24 horas.

Nessa etapa foi realizado somente o tratamento do catalisador para posterior utilização na síntese do biodiesel.

PARTE 3: Planejamento de experimentos para os ensaios de síntese do biodiesel com a utilização do catalisador polimérico ácido.

Um planejamento de experimentos fatorial completo 2^3+PC foi feito para as reações de esterificação, considerando os fatores: C (concentração de catalisador), T (temperatura), R (razão metanol/resíduo de óleo). As variáveis de resposta consistem na acidez do biodiesel produzido, no rendimento mássico e no teor de triglicerídeos formados.

As Tabelas 3 e 4 mostram o planejamento de experimentos para as reações de transesterificação e a matriz de experimentos obtida, respectivamente.

Tabela 3: Planejamento de experimentos para as reações de esterificação

Valor atribuído	-1	0	1
C	1	3	5
T	40	65	90
R	6	7,5	9

Tabela 4: Matriz de experimentos

Experimento	C	T	R
1	+1	+1	+1
2	+1	+1	-1
3	+1	-1	+1
4	+1	-1	-1
5	-1	+1	+1
6	-1	+1	-1
7	-1	-1	+1
8	-1	-1	-1
9,10,11	0	0	0

Um total de 11 ensaios foram planejados para esta etapa do trabalho. As reações serão realizadas com a utilização de um reator autoclave, de aço inox AISI 316L, capacidade 600 mL, pressão máxima de trabalho de 2.000 psi, com controlador de temperatura digital PID, controle de pressão, sistema de agitação, duas entradas de amostra, sensores de pH, pressão e fluxo de gás da marca Parr® Instruments Inc., modelo 4833 EB. Este equipamento pertence ao LPIN/UEZO.

Tivemos alguns problemas no último ano com a utilização do reator. Em um primeiro momento, tivemos um problema com uma das correias do equipamento, sendo a sua substituição solicitada. Posteriormente, surgiram outros problemas relacionados ao manuseio e ajuste de condições experimentais para a utilização do reator. Esses problemas foram resolvidos, mas até a conclusão desse relatório não conseguimos realizar os testes devido a pandemia do covid-19.

PARTE 4: Adequação dos ensaios de caracterização para a realização no LPIN/UEZO

Ainda não é possível a realização de alguns ensaios de caracterização das amostras de biodiesel no LPIN/UEZO. Esses ensaios foram realizados no Laboratório de Tecnologias Verdes – GREENTECH da UFRJ. No entanto, trabalhamos para mudar essa situação e adequar a realização de alguns ensaios no laboratório da UEZO, a fim de evitar grandes deslocamentos.

O Índice de Iodo foi realizado no Laboratório de Tecnologias Verdes – GREENTECH da UFRJ e encontra-se em fase de implementação no LPIN/UEZO.

Os ensaios do Teor de umidade também foram realizados no Laboratório de Tecnologias Verdes – GREENTECH da UFRJ com a utilização do equipamento de Karl-Fischer (ASTM D 6304, 2007). Temos um equipamento de Karl-Fischer no laboratório da UEZO, porém não podemos utilizá-lo por conta da falta das soluções que alimentam o equipamento.

Dificuldades surgidas

Surgiram algumas dificuldades ao longo do processo. A maior dessas dificuldades foi o surgimento e o crescimento da pandemia do COVID-19, que realmente inviabilizou grande parte do desenvolvimento e da conclusão desse trabalho.

Dificuldades encontradas durante a etapa de secagem do biodiesel, o baixo rendimento, a saponificação dos ésteres, a manutenção e os ajustes dos parâmetros experimentais para a utilização do reator e não utilização de outros equipamentos para caracterização, se tornaram pequenas diante do crescimento ao número de mortes e insegurança causada pela doença da pandemia do COVID-19, que nos impossibilitou de dar continuidade aos experimentos dentro dos laboratórios. Para dar continuidade à pesquisa, realizamos uma revisão bibliográfica sobre os catalisadores homogêneos e heterogêneos utilizados para a produção de biodiesel.

Atualmente, no LPIN, o problema do reator foi sanado e com isso, acreditamos ser um grande avanço, pois poderemos produzir maiores quantidades de amostras reduzindo consideravelmente o tempo na etapa de síntese de diferentes tipos de biodiesel.

A aluna, independentemente do término do prazo do programa da PROVIC, continuará a trabalhar nesse projeto para a sua conclusão, pois pretende aprimorar a eficiência e o rendimento da reação e deseja que seja o tema do seu trabalho de conclusão de curso de graduação.

Participação em Congressos, seminários e artigo publicado.

Em anexo encontram-se os documentos comprobatórios das atividades realizadas pela aluna durante a vigência deste programa.

- Apresentação de trabalho - Revisão: Catalisadores usados na produção de biodiesel, na XIV Jornada de Ciência e Tecnologia – UEZO, outubro de 2021. Apresentação em

formato vídeo-pôster, com autoria de Thiene Couto Santos, Roberta Gaidzinski, Luciana Cunha da Costa, Neyda de La Caridad Om Tapanes. Resumo em anexo.

Referências Bibliográficas

AGUIAR, M. A.; SOUZA, A. L. F.; GALDINO, F. S.; SILVA, M. M. C.; TEIXEIRA, V. G.; LACHTER, E. R. Sulfonated poly(divinylbenzene) and poly(styrene-divinylbenzene) as catalysts for esterification of fatty acids. *Renewable Energy*, v. 114, p. 725-732, 2017.

AMERICAN STANDARD FOR TASTING MATERIALS ASTM D 6304. Standard Test Method for Determination of Water in Petroleum Products, Lubricating Oils, and Additives by Coulometric Karl Fischer Titration, ASTM International, 2007.

ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Resolução n. 7, de 19 de março de 2008. Estabelece a especificação de biodiesel.

DABDOUB, M. J.; BRONZEL, J. L.; RAMPIN, M. A. Biodiesel: visão crítica do status atual e perspectivas na academia e na indústria. *Química Nova*, v. 32, p. 776-792, 2009.

EUROPEAN STANDARDS EN 14111 - Fat and oil derivatives. Fatty acid methyl esters (FAME): determination of iodine value, 2003.

EUROPEAN STANDARDS EN 14104 - Fat and Oil Derivatives. Fatty Acid Methyl Esters (FAME), Determination of Acid Value, 2003.

EUROPEAN STANDARDS EN 14112 - Fat and Oil Derivatives. Fatty Acid Methyl Esters (FAME), Determination of Oxidation Stability (accelerated oxidation test), 2003.

GOMES, R.; BHANJA, P. BHAUMIK, A. Sulfonated porous organic polymer as a highly efficient catalyst for the synthesis of biodiesel at room temperature. *Journal of Molecular Catalysis A: Chemical*, v. 411, p. 110-116, 2016.

HELWANI, Z.; OTHMAN, M. R.; AZIZ, N.; KIM, J.; FERNANDO, W. J. N. Solid catalysis for transesterification of triglycerides with methanol. *Applied Catalysis A: General* v. 363, p. 1 -10, 2009.

LEAL, R.V.P. Avaliação metrológica de métodos para a determinação do índice de iodo em biodiesel B100. Dissertação de Mestrado - Escola de Química da UFRJ, 2008.

LEI nº 11097 de 13 de janeiro de 2005. Dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz energética brasileira; altera as Leis nºs 9.478, de 6 de agosto de 1997, 9.847, de 26 de outubro de 1999 e 10.636, de 30 de dezembro de 2002; e dá outras providências.

LEI nº 13263 de 23 de março de 2016. Altera a Lei nº 13.033, de 24 de setembro de 2014, para dispor sobre os percentuais de adição de biodiesel ao óleo diesel comercializado no território nacional.

LOBO, I.P.; FERREIRA, S.L.C. Biodiesel: parâmetros de qualidade e métodos analíticos. *Química Nova*, v.32, n.6, p. 1596 – 1608, 2009.

MELERO, J. A.; BAUTISTA, L. F.; MORALES, G.; IGLESIAS, J.; SÁNCHEZ-VÁZQUEZ, R. Biodiesel production from crude palm oil using sulfonic acid-modified mesostructured catalysts. v. 161, p. 323-331, 2010.

MORALES, G.; BAUTISTA, L. F.; MELERO, J. A.; IGLESIAS, J.; SÁNCHEZ-VÁZQUEZ, R. Low-grade oils and fats: Effect of several impurities on biodiesel production over sulfonic acid heterogeneous catalysts. *Bioresource Technology*, v. 102, p. 9571–9578, 2011.

MOURA, E.L. Utilização do aço API X70 para manipulação de compostos ácidos na indústria de biodiesel, Tese de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais, Centro Universitário Estadual da Zona Oeste – UEZO, 2016.

OLIVEIRA, E.V.A.; COSTA, L.C.; THOMAZ, D.M.; COSTA, M.A.S.; SANTA MARIA, L. C. Transesterification of Soybean Oil to Biodiesel by Anionic and Cationic Ion Exchange Resins. *Revista Virtual de Química*, v. 7, p. 2314-2333, 2015.

PAN, H.; LIU, X.; ZHANG, H.; YANG, K.; HUANG, S.; YANG, S. Multi-SO₃H functionalized mesoporous polymeric acid catalyst for biodiesel production and fructose-to-biodiesel additive conversion. *Renewable Energy*, v. 107, p. 245-252, 2017

RAO, A. V. D.; VYKUNTESWARARAO, B. P.; BHASKARKUMAR, T.; JOGDAND, N. R.; KALITA, P.; LILAKAR, J. K. D.; SIDDAIAH, V.; SANASI, P. D.; RAGHUNADH, A. Sulfonic acid functionalized Wang resin (Wang-OSO₃H) as polymeric acidic catalyst for the eco-friendly synthesis of 2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones. *Tetrahedron Letters*, v. 56, p. 4714–4717, 2015.

SILVA, S. M.; PEIXOTO, A. F.; FREIRE, C. HSO₃-functionalized halloysite nanotubes: New acid catalysts for esterification of free fatty acid mixture as hybrid feedstock model for biodiesel production. *Applied Catalysis A: General*, v. 568, p. 221-230, 2018.

TAPANES, N.C.; ARANDA, D.A.G.; PEREZ, R.S.; Cruz, Y.R. Biodiesel no Brasil: Matérias Primas e Tecnologias de produção. *Revista UEZO – Acta Scientiae et Technicae*, v.1, n.1, 2013.

TAVARES, T.S. Estudo da corrosividade do aço microligado API X70 em contato com biodiesel de canola, Trabalho de Conclusão de Curso, Centro Universitário Estadual da Zona Oeste – UEZO, 2017

WANG, T.; XU, Y.; HE, Z.; ZHOU, M.; YU, W.; SHI, B.; SONG, C.; HUANG, K. Fabrication of sulphonated hollow porous nanospheres and their remarkably improved catalytic performance for biodiesel synthesis. *Reactive and Functional Polymers*, v. 132, p. 98-103, 2018.

XIA, P.; LIU, F.; WANG, C.; ZUO, S.; QI, C. Efficient mesoporous polymer based solid acid with superior catalytic activities towards transesterification to biodiesel, v. 26, p. 140-143, 2012.

Assinaturas:

Thiene Couto Santos – discente

Roberta Gaidzinski – professor orientador